

LEPTOSPIROSIS GRAVE CON AFECTACIÓN MULTIORGÁNICA

C. Díaz González · A. García Sampedro · K. Vaca Guzmán Montero · L. López Candás

Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0000-3666-072X (C. Díaz González)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial causada por *Leptospira* spp., con un espectro clínico que varía desde formas leves hasta cuadros graves como la enfermedad de Weil, caracterizada por afectación multiorgánica y elevada morbimortalidad. Presentamos un caso clínico destacando la importancia del contexto epidemiológico, el diagnóstico precoz y el manejo intensivo para mejorar el pronóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 60 años, veterinario, sin alergias conocidas y con antecedente de brucelosis, que consultó por cuadro de cinco días de evolución de mal estado general, tos seca, disnea progresiva y mialgias, asociando hemoptisis escasa. A su llegada presentaba fiebre, hipotensión, taquicardia y taquipnea superficial, con leve ictericia conjuntival. La analítica evidenció elevación de reactantes inflamatorios y alteración de las pruebas de función hepática. La radiografía de tórax mostró infiltrados bilaterales, orientándose inicialmente como neumonía adquirida en la comunidad, iniciándose antibioterapia empírica con ingreso hospitalario en planta.

RESULTADOS

En las primeras 24 horas presentó deterioro clínico con insuficiencia respiratoria, hipotensión refractaria y progresión a fracaso multiorgánico: insuficiencia renal aguda (creatinina 2,6 mg/dL, urea 132 mg/dL), trombocitopenia severa (24.000 plaquetas/ μ L), coagulopatía (TP 70%, INR 1,27) y empeoramiento del perfil hepático (AST 210 U/L, ALT 94 U/L, FA 175 U/L, GGT 92 U/L).

El TAC torácico evidenció infiltrados en vidrio deslustrado sugestivos de hemorragia alveolar. Los estudios microbiológicos iniciales fueron negativos. Se decidió ingreso en UCI con soporte vasoactivo con noradrenalina y oxigenoterapia de alto flujo. Se estableció el diagnóstico de sospecha de leptospirosis grave en base al cuadro clínico y el antecedente epidemiológico.

Recibió tratamiento con ceftriaxona y corticoterapia, con evolución favorable que permitió la retirada del soporte respiratorio y vasoactivo, la recuperación renal sin diálisis y la normalización hematológica. La afectación hepática mejoró más lentamente. Se confirmó infección por *Leptospira* spp. en sangre y orina.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La leptospirosis grave es una entidad potencialmente letal, especialmente cuando cursa con afectación pulmonar y fracaso multiorgánico. Este caso resalta la importancia de una adecuada anamnesis epidemiológica, ya que el diagnóstico puede retrasarse por la inespecificidad clínica y la negatividad inicial de las pruebas microbiológicas. El diagnóstico diferencial incluye neumonía grave, vasculitis pulmón-riñón y otras causas de sepsis. El reconocimiento precoz, el inicio temprano de antibioterapia y el soporte intensivo son fundamentales para mejorar la supervivencia. La evolución favorable subraya la importancia de un abordaje multidisciplinar precoz.